

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYISHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Голипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIIY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содиқова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Farfiyev Bakhramdjan

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
dotsenti, sotsiologiya fanlari doktori (Dsc)

e-mail:farfiyev_b@mail.ru

Akramov Khusan

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti v.b.,
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail:akramov_x@nuu.uz

О'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA SOTSILOGIYA SOHASI YO'NALISHLARI BO'YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183152>

ANNOTATSIYA

Rivojlangan mamlakatlar oliy ta'lim tizimida nufuzli ijtimoiy fan hisoblangan sotsiologiya yo'nalishi o'zining nazariy va amaliy tadqiqotlarining natijalarini ijtimoiy hayotga tatbiq etilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, mazkur fan mutaxassislari ijtimoiy taraqqiyot jarayoniga ta'sir etuvchi omillar va ularning xususiyatlarini tahlil etishni o'z tadqiqotlarining ustuvor maqsadi sifatida ta'kidlashadi. Mamlakatimizda sotsiologiya va uning turli yo'nalishlari bo'yicha mutxassislarga bo'lgan ehtiyoj kattadir. Ammo ushbu fan bo'yicha malakali kadrlarni tayyorlashga faqat o'tgan asrning 80-yillari oxiridan kirishilganiga e'tibor qaratisa, demak, mamlakatimiz sharoitlarida malakali mutxassislarning yetishmasligi yaqqol namoyon bo'ladi. Mazkur ilmiy maqolada ushbu masala tahliliga oid fikr va xulosalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: sotsiologiya, metodologiya, tarixiy materializm, islohot, modernizatsiyalash, qonuniyatlar, ongli faoliyat, ijtimoiy taraqqiyot, plyuralizm, jamoatchilik fikri.

Фарфиев Бахрамджан,

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
доктор социологических наук (Dsc)

e-mail:farfiyev_b@mail.ru

Акромов Хусан,

и.о. доцента Национального университета Узбекистана,
доктор философии по социологии (PhD)

e-mail:akramov_x@nuu.uz

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

АННОТАЦИЯ

Социология считается престижной социальной наукой в системе высшего образования развитых стран. Она имеет большое значение, так как результаты теоретических и практических исследований социологии может быть применена в общественной жизни. Специалисты этой науки подчеркивают, что приоритетной целью социологических исследований является изучение факторов, влияющих на процессы и характеристики общественного развития. В Узбекистане существует большая потребность в специалистах по социологии и ее различным направлениям. Однако, подготовка квалифицированных кадров в этой области началось лишь в конце 1980 годов, поэтому на сегодня ощущается нехватка квалифицированных специалистов. В данной научной статье представлены мнения и выводы, связанные с анализом данного вопроса.

Ключевые слова: социология, методология, исторический материализм, реформа, модернизация, законы, сознательная деятельность, общественное развитие, плюрализм, общественное мнение.

Farfiyev Bakhramdjan,

Associate Professor of the International
Islamic Academy of Uzbekistan,
doctor of sociological sciences (Dsc)
e-mail: farfiyev_b@mail.ru

Akramov Khusan,

Associate Professor of the National University of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy in Sociology (PhD)
e-mail: akramov_x@nuu.uz

**TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS IN SOCIOLOGY IN THE SYSTEM OF
HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN - THE REQUIREMENT OF THE TIME****ANNOTATION**

Sociology is considered a prestigious social science in the higher education system of developed countries. It is of great importance, since the results of theoretical and practical research of sociology can be applied in public life. Specialists of this science emphasize that the priority goal of sociological research is to study the factors influencing the processes and characteristics of social development. In Uzbekistan, there is a great need for specialists in sociology and its various areas. However, the training of qualified personnel in this area began only at the end of the 1980s, so today there is a shortage of qualified specialists. This scientific article presents opinions and conclusions related to the analysis of this issue.

Keywords: sociology, methodology, historical materialism, reform, modernization, laws, conscious activity, social development, pluralism, public opinion.

KIRISH.

Sotsiologiya mamlakatimiz ijtimoiy fanlar orasida nisbatan yosh, lekin tez fursatda oliy ta'lim tizimida o'zining munosib o'rniga ega bo'lishga muvaffaq bo'lgan fandır. Mustaqillikka erishishimizdan ilgari jamiyat haqidagi mutlaq haqiqiy fan maqomiga tarixiy materializm nomi bilan tanilgan dogmatik ta'limot da'vo qilib, u boshqa ijtimoiy fanlar orasida monopol pozitsiyani egallab kelgan edi. Rivojlangan mamlakatlarda esa ijtimoiy jarayonlarni plyuralistik xususiyatdan kelib chiqib, tahlil qiladigan fan – sotsiologiya barcha universitetlarda talabalarga o'qitilib kelinadi.

ASOSIY QISM.

Mamlakatimiz ijtimoiy hayotini modernizatsiyalash jarayonida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va ular negizida kechayotgan ijtimoiy taraqqiyot hodisasi jamiyatdagi mavjud sotsial muammolarini o'z vaqtida, o'ziga xos yondashuvlar hamda vositalar bilan hal qilinayotgan say'-harakatlarning amaliy natijasidir. Mazkur jarayonlarning qonuniyatlarini esa sotsiologiya fani

ham nazariy, ham amaliy jihatlarda tadqiq etish salohiyatiga egadir. Ayniqsa, yoshlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar yechimiga muvofiq keladigan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishda sotsiologik tadqiqotlar samarali natijalarini ilgari surishga xizmat qiladi. Chunki bu fan o'z ilmiy xulosalarini avvalambor jamoatchilik fikrini o'rganish orqali ilgari suradi. "Shu ma'noda, bugungi globalashuv sharoiti va va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar fonida yoshlarning orzu-istaklari, intilishlari, muammolari, ehtiyojlarini muntazam ravishda o'rganadigan va mukammal sotsiologik tadqiqotlar o'tkazadigan hamda olingan xulosalar asosida navqiron avlodning ijtimoiy-siyosiy faoliyatiga real baho bera oladigan markaz faoliyati yo'lga qo'yilishi lozim"[3].

Shu nuqtayi nazardan mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarida malakali sotsiologlarni tayyorlash oliy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan bo'lib gavdalanadi. Zero, mamlakatimizda mazkur soha bo'yicha mutaxassislarni yetishtirish shu davrgacha e'tibordan bir muncha chetda qolayotgan edi. Albatta, bu holatning o'ziga yarasha sabablari ham mavjud [9].

Agarda mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarilarida mutaxassislarni tayyorlash tarixiga murojaat qilsak shunday holatga duch kelamiz: rivojlangan mamlakatlar oliy ta'lim tizimida nufuzli soha sifatida e'tirof etilsa, sobiq Ittifoq oliy o'quv yurtlarida, jumladan, O'zbekistonda ham XX asrning 80-yillarining oxirigacha sotsiolog-mutaxassisni tayyorlashga norasmiy taqiq mavjud bo'lib keldi. Faqat 1989-yilga kelib o'sha vaqtdagi Toshkent davlat universitetining falsafa-iqtisod fakulteti tarkibida sotsiologiya yo'nalishi tashkil etildi [7, 8].

To'g'ri, XX asrning 20 yillari boshida Petrograd universitetida sotsiologiya fakulteti mavjud bo'lib, unga keyinchalik mumtoz sotsiologiya asoschilaridan biriga aylangan Pitirim Sorokin rahbarlik qilgan. Lekin bir oz muddatdan so'ng bu fanni "burjua fani" deb e'lon qilinishi va mamlakatda yagona kommunistik mafkura hukmronligining o'rnatilishi tufayli ushbu olim hamda uning yaqin izdoshlari o'z mamlakatlarini butunlay tark etishga majbur bo'lganlar [6, - B.315].

Tabiiy savol paydo bo'lishi mumkin, nima uchun bu nufuzli fandan ko'p yillar davomida voz kechilgan? Buning asosiy sababini mafkuraviy jarayonlar tashkil etadi. Ma'lumki, hukmron yagona mafkura hisoblangan marksizm falsafasi, aniqrog'i, uning tarkibiy qismi bo'lgan tarixiy materializm jamiyat rivojini ta'minlovchi qonunlarni ishlab chiqadigan va ularni ijtimoiy hayotga tatbiq etadigan yagona va mutlaq ilmiy nazariya deb hisoblangan. Mazkur ta'limotga muvofiq, ijtimoiy hayotda moddiylik absolyut tarzda birinchi o'ringa qo'yilib, ma'naviy omil esa uning ustqurmasi sifatida e'tirof etilgan. Pirovardida, "insonning ongli faoliyati mavjud borliq tomonidan belgilanadi" degan asossiz iddao ilgari surilgan [5]. Natijada asta sekinlik bilan bo'lsa-da jamiyat hayotiga jiddiy xavf soladigan sotsial muammolar shakllana boshlandi va borgan sari ularning ta'sir doirasi kengayib ulgurdi. Kishilar fikrini bilmaslik va uni inobatga olmaslik ularning ijtimoiy faolliklarini keskin susaytira bordi.

Demak, zamonaviy sotsiologiyaning asosiy vazifalardan biri – bu o'zining maxsus empirik metodlari yordamida jamoatchilik fikrini konkretlik darajasida o'rganishdir. Bunda u matematika fani bilan chuqur hamkorlikka kiradi va shuning uchun sotsiologik tadqiqotlarda matematik metodlarning keng qo'lanishi uning tadqiqotlari natijalarini aniqlik darajada mavjud bo'lishini ta'minlaydi.

METODOLOGIYA.

Sotsiologiya shuningdek, faqatgina turli muammolar bo'yicha o'tkaziladigan so'rovlar natijalari bilan cheklanib qolmasdan o'zining tadqiqot ob'ekti sifatida jamiyat hayotini kompleks tarzda ham tasavvur qiladi. Bunda u insonlarning xulq-atvorining ijtimoiy-madaniy negizlari, inson ongining ta'sirida shakllanadigan sotsial institutlar faoliyat ko'rsatishini ham nazariy va ham amaliy jihatlarda tadqiq etadi. Bunday institutlar qatoriga davlat, boshqaruv, madaniyat, ta'lim, oila, din va hokazolarni taalluqli hisoblash mumkin. Mazkur sotsial institutlarning faoliyatisiz ijtimoiy hayotni hecham tasavvur qilib bo'lmaslik aniq. Lekin tarixiy materializm ularning ayrimlari ahamiyatini keskin rad etib keldi va ijtimoiy hayot sohaloriga ular ta'sirini iloji boricha to'sishga harakat qildi.

Jumladan, din institutining ahamiyatini oladigan bo'lsak, dunyoga mashhur olimlarni yetishtirib bergan mamlakatimizda ateistik g'oya joriy qilinib, butun ongli hayoti islom madaniyati bilan bog'lanib kelgan kishilarning dunyoqarashidan diniy e'tiqod majburlanib, siqib chiqarila boshlandi. Sohibqiron Amir Temur va uning avlodlari islom olamining ulug' ulamolari sharafiga qurdirgan tarixiy yodgorliklari oyoq osti qilinib, haroba holatiga solindi. Vaholanki har qanday

jamiyatda, ayniqsa, bizning mamlakatda din omilining ijtimoiy ahamiyati alohida o'ringa egaligi azaldan yaxshi ma'lumdir. Shukurlar bo'lsinki, mustaqillik sharofati bilan biz bugun tarixiy haqiqatni tiklab ulgurdik.

Agarda rivojlangan mamlakatlar tajribasiga murojaat qiladigan bo'lsak, G'arb sotsiologiyasida tom ma'nodagi plyuralistik yondashuvlarning mavjudlik omili bu fanning rivojini ta'minlaganiga shohid bo'lamiz, bu esa o'z navbatida jamiyat barqaror taraqqiyotning ilmiy asosni tashkil etdi. Fanning bunday xususiyati va imkoniyatlari jamiyat taraqqiyoti muammolarining turli alternativ nazariyalar, yondashuvlar asosida tadqiq etish, qizg'in baxs hamda munozaralarga tayangan holda tahlil etilishi imkoniyatini berdi. Bu hol o'z navbatida barqaror ijtimoiy taraqqiyot tizimini yaratilishiga poydevor bo'ldi.

ASOSIY MA'LUMOTLAR.

Jahon tajribasidan yaxshi ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida ham demokratik jamiyat qurish jarayoni kishilar, sotsial guruhlar va millatlarning tafakkur tarzlarining ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini inobatga olib, ularga tayanishni taqozo etadi. Sotsial-demografik va ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini yaxshi tushunishda esa sotsiologiya fani katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan olganda mamlakatimizda sotsiologiya fani rivoji jahonning ilg'or tajribasini chuqur tahlil qilish asosida, milliy xususiyatlarga tayangan holda amalga oshirilishi kerak.

Ta'kidlab o'tilgan misollardan ma'lum bo'ladiki, sotsiologiya fani o'zining nazariy yondashuvlari va empirik tadqiqotlari yordamida jamiyat hayotining turli sohalaridagi mavjud sotsial muammolar tahlili bilan shug'ullanibgina qolmay, balki mazkur muammolar yechimiga mos taklif va tavsiyalar mexanizmini ham ishlab chiqish imkoniyatlariga ham egadir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2020-yilning 22-fevralidagi «Sotsiologik tadqiqotlar o'tkazishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5667-son Farmoni [2] nafaqat jamiyatimizdagi dolzarb sotsial muammolarni o'z vaqtida ilmiy tahlil qilib, ular yechimiga mos tavsiyalarni ishlab chiqish imkoniyatini berdi, balki mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sotsiologiya ixtisosligini rivojlanishiga ham jiddiy ijobiy turtkini bergan hodisadir. Ushbu qarorning ijrosi sifatida hozirda mamlakatimizdagi 10 yaqin oliy o'quv yurtlarida sotsiolog-mutaxassis tayryolanayapti. Quvonarlisi shundaki, u mazkur oliy o'quv yurtlari orasida Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universitetida ham malakali sotsiologlarni tayyorlash jarayoni ketayapti.

Endi sotsiologiyaning maxsus va tarmoq yo'nalishlari haqida fikr borsa, avvlambor din sotsiologiyasining mamlakatimiz aholisidagi mavjud diniy e'tiqod va uni jamiyat hayotida tutayotgan o'rnini nazariy va amaliy jihatlarda tadqiq etilishi xususiyatlarini ochib berish zarurdir.

Din sotsiologiyasi ta'lim sohasi ijtimoiy-gumanitar fanlar orasida o'zining amaliy va konkretlik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turuvchi sotsiologiya fanining muhim maxsus yo'nalishi hisoblanadi. Agarda sotsiologiya jamiyat hayotining barcha sohalarini yaxlit tarzda tadqiq qilishga xizmat qilsa, din sotsiologiyasi esa mazkur sohalar orasida eng qadimiyligi va o'z navbatida navqironligi bilan alohida ajralib turgan din institutining jamiyat hayotidagi o'rnini o'rganadi. Zero, din kishilik jamiyati hayotining ajralmas qismini tashkil etadi. Insonning dinga nisbatan munosabati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, diniy e'tiqod hodisasi ijtimoiy hayotda hamisha o'z o'rniga ega bo'lgan va vaziyat hamon shundayligicha qolmoqda. Chunki din o'tkinchi emas, balki abadiylikka yo'naltirilgan hodisadir [3, 121].

Zero, u o'zining qadriyatlariga asoslangan me'yorlari yordamida jamiyatning taraqqiyotiga g'ov bo'layotgan jiddiy ijtimoiy muammolar – axloqsizlik, giyohvandlik, alkogolizm, foxishabozlik, jinoyatchilik, shuningdek, xozirgi kunda jamiyatimizda tez-tez uchrab turgan o'z joniga qasd qilish kabilarning yechimiga mos keladigan mexanizmlarni ishlab chiqishda muxim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun din hodisasi mutaxassislarning doimiy diqqat markazida bo'lib kelayapti. Shu nuqtayi nazardan, sotsiologiya fani o'zining maxsus yo'nalishi – din sotsiologiyasi timsolida din va diniy e'tiqod alohida tadqiqot ob'ekti sifatida tahlil qilib kelmoqda.

Dinning sotsiologik tahlilini o'ziga xosligi shundaki, u dinni ijtimoiy jarayonlarga ko'rsatayotgan faol ta'sirini o'zining empirik tadqiqotlari yordamida amaliy jihatlarda o'rganadi va bunday salohiyatni dinni o'rganadigan boshqa fanlarda uchratmaymiz. Mamlakatimiz sharoitlarida

din institutini kishilarning shaxsiy va ijtimoiy hayotlariga ta'sir qilish darajasi yuqoridir. Dunyoviy davlatning o'z ichki va tashqi siyosatini muvaffaqiyatli tarzda olib borishida mazkur institutning ta'siri katta ahamiyat kasb etadi. Chunki dunyoviylik va diniylik tamoyillarini o'zaro omixtalashtirishga muvaffaq bo'lgan mamlakatda ijtimoiy barqarorlik mustahkam asosga ega bo'ladi.

Bu holat yangi qabul qilingan Konstitutsiyamizning 1-moddasida O'zbekiston dunyoviy davlat deb belgilangan [1]. Mazkur moddaga muvoffiq, davlat qurilishi va boshqaruvidan din instituti ajratilgani ko'rsatilgani jahon tajribasiga to'liq mos keladi, ammo mamlakatimiz ijtimoiy-madaniy xususiyatlari dinni jamiyat hayotining muhim sohasi ekanligini belgilab beradi. Shu jihatdan qaraganda diniylik va dunyoviylikni mutanosibligini ta'minlash davlatning ustivor va strategik vazifasi xisoblanadi.

Jamiyat barqarorligi va taraqqiyotiga jiddiy tahdid solayotgan xavf-xatarlar mavjud ekan, ularni faqat dunyoviylik tamoyili asosida bartaraf etib bo'lmaydi. Xususan, yuqorida ko'rsatib o'tilgan jinoyatchilik, alkogolizm, giyohvandlik, suisid, fohishabozlik, oilalarni barbod bo'lishi shunday muammolar sarasiga taaalluqlidir. Ayniqsa, bugungi kunda mamlakatimizda jiddiy o'rganilishi va tadqiq qilinishga zarurat bo'lgan fuqarolarning jamiyatda o'rnatilgan ijtimoiy-siyosiy va axloqiy me'yorlardan og'ishi, diniy radikalizm, vertual olam ta'siri ostida ijtimoiy begonalashuv kabi ko'plab salbiy hodisalarga qarshi kurashda din institutining salohiyatidan oqilona foydalanilsa, jamiyatning barqaror taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan shart-sharoitlar yanada takomillashadi.

Albatta, bunday dolzarb vazifalarni bajarishda yuqori malakali din sotsiologiyasi mutaxassislarining faoliyati ijtimoiy zarurat sifatida gavdalanadi. Hozirgi kunda mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida din sotsiologiyasi sohasi uchun mutaxassis tayyorlanmayapti. To'g'ri, bir qator OO'YU, xususan, O'zbekiston Milliy universiteti, Samarqand Davlat universiteti, Namangan Davlat universiteti, Farg'ona Davlat universitetlari kabi o'nlab universitetlarda sotsiolog mutaxassis tayyorlanayapti. Ammo ularda din sotsiologiyasi sohasi bo'yicha maxsus mutaxassis emas, balki ijtimoiy hayot muammolarini umumlashtirib, tahlil qiladigan keng profillik sotsiolog-mutaxassis tayyorlanayapti. Chunki yuqorida ko'rsatib o'tilgan OO'Yurtlarda din sotsiologiyasi mutaxassislarini tayyorlash imkoniyatlari mavjud emas.

Shunday holatga alohida e'tiborni qaratishni lozim deb bilamiz: din sotsiologiyasi sohasining mutaxassisi maxsus sotsiologik bilimlarga ega bo'lish bilan birgalikda diniy ilmlarni ham talab darajasida o'zlashtirgan bo'lishi shart. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida aynan ushbu talablarga ega bo'lgan din sotsiologiyasi mutaxassisni tayyorlash imkoniyatlar mavjud. Aynan ushbu OO'Yurtida yuqori malakali dinshunoslar, islomshunoslar va sotsiologlar o'z pedagogik va ilmiy faoliyatlarini yuqori saviyada olib bormoqdalar.

Yuqoridagi fikr va mulohazalarning taxliliga tayanib Din sotsiologiyasi mutaxassisining faoliyat ko'rsatish sohalari sifatida quyidagilarni tavsiya qilamiz:

1. Mamlakatimiz hududlarida aholining turli qatlamlari va keksa, o'rta va ayniqsa, yosh avlod dunyoqarashida diniylik va dunyoviylik omixtaligini ta'minlash, ularni siyosiy va diniy radikalizm ta'siridan himoya qilish maqsadida "Jaholatga qarshi ma'rifat" ruknidagi ijtimoiy tadbirlarni o'tkazuvchi tashkilotda (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita va uning mintaqadagi bo'linmalari, O'zbekiston musulmonlari idorasi);

2. Kishilardagi mavjud diniy e'tiqod darajasi, uni ijtimoiy jarayonlarga ta'sir qila olish salohiyatini tahlilini olib borayotgan jamoatchilik fikrini o'rganish markazlarida;

3. Kishilar xulq-atvorida uchrayotgan salbiy illatlarni profilaktika qilish tashkilotlarida;

4. Ma'lum muddat jazoni o'tash muassasalarida bo'lgan va jamiyatdan izzolyatsiya qilingan shaxslarni resotsializatsiya qilish jarayonlarida;

5. O'quvchi yoshlar orasida uchrayotgan qonunbuzarlikka qarshi kurash maqsadida umumta'lim maskanlarida joriy qilinayotgan "Tarbiya" fanini o'qitish jarayonida;

6. Dindan ekstremistik va terroristik maqsadlarda foydalanayotgan turli zararli oqimlar faoliyatiga qarshi mafkuraviy jihatlarida kurashayotgan kuch tizimi tashkilotlarining tegishli bo'linmalarida;

7. Respublika hududidagi ma'naviyat-targ'iboti markazlarining aholi turli yoshdagi va har xil

ijtimoiy qatlamlar o'rtasida olib borilayotgan ma'rifiy ishlar va loyihalarda;

8. Yoshlar ishlari agentligi tarkibidagi yoshlar mentalitetida dunyoviylik va diniylik xususiyatlarini parallel tarzda rivojlantirish ishlarini olib boruvchi bo'limlarida mehnat faoliyatini amalga oshiradi;

9. Hokimliklar qoshidagi jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalarni olib boruvchi bo'linmalarida oliy ma'lumotga ega kadr sifatida o'z kasbiy faoliyatini olib boradi.

XULOSA.

Yuqorida bildirilgan fikrlarga asoslanib, shunday holatni ta'kidlash mumkinki, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida mazkur yangi bakalavriat ta'lim yo'nalishi – Din sotsiologiyasi mutaxassisligini tayyorlash uchun malakali pedagogik mutaxassislar yetarli darajada, jumladan, ikki nafar sotsiologiya fanlari doktori (DSc) va bir nafar sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) faoliyat ko'rsatmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Milliy universitetining yuqori malakali sotsiolog mutaxassislarining mazkur jarayonga jalb etish imkoni mavjud.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida sotsiologiya sohasi bo'yicha, xususan, uning muhim maxsus yo'nalishi – din sotsiologisi malakali mutaxassislarni zamonaviy talablari asosida tayyorlash davr talabidir.

Iqtiboslar / Сноски / References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: «O'zbekiston». 2023.
2. «Sotsiologik tadqiqotlar o'tkazishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5667-son Farmoni. //https://lex.uz/docs/4211807
3. Абсоатов Ю. Социологик тадқиқотлар – давр талаби. // Халқ сўзи. 31 май. № 110 2023. (8453).
4. Гараджа В.И. Социология религии. –Москва.: «ИНФРА-М». 2007. –С. 121.
5. Орипов М.Қ. Ижтимоий онг ва ижтимоий борлиқ. // Қалб кўзи хафтаномаси. 8 октябр.1997.
6. Современная западная социология (словарь). – Москва: Политиздат, 1990.
7. Сабирова У. Ф. М. БЕКМУРАДОВ: ЎЗБЕКИСТОНДА СОЦИОЛОГИЯНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ МАНБАЛАРИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 4.
8. Сабирова У. Ф. СОЦИОЛОГИЯ ФАҚАТ ИЖОБИЙЛИККА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 2.
9. Сеитов А., Сабирова У. Специфика преподавания социологии в системе образования Узбекистана / Социологияни ўқитиш ва социал тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари. Илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: ЎзМУ, 2021. – 248-251 б.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000